

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
558 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврззов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology.....	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog'iston respublikasida turizm rivojini ta'minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	481
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish	486
Nurboev Rashit Xudoyberdievich, Salimov Shuhrat Halimovich, Bozorov Rustam Rasulovich	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar	491
Khusniddin Egamnazarov	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	498
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Jismoniy shaxslar soliq ma'muriyatchiligining nazariy masalalari.....	505
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Ibragimov Boburshox Boxodir o'g'li, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Digital Transformation in Public Sector: Advantages and Challenges of the Integration.....	511
Abdurakhmanova Sevinch	
Важность проекта “Умный город” в Узбекистане.....	517
Акбаржон Иминов	
Iqtisodiy tizimda risk va uning xususiyatlari.....	522
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	530
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Влияние цифровизации на сокращение теневой экономики: возможности и ограничения	536
Срожиддинова З.Х., Шарифзода Мубина Дилмуроджон кизи	
Строительство здания с ограждающей конструкцией из энергоэффективных мелкоштучных трехслойных блоков.....	540
Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О.	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового Узбекистана.....	546
Умаров Б.С.	

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИОННОГО РОСТА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Умаров Б.С.

к.э.н. доц. ТГЭУ

Аннотация: Выход Узбекистана на траекторию кардинальной технологической трансформации требует поиска новых ускорителей экономического роста страны. Именно такими драйверами национальной экономики стали созданные в последние годы и действующие во всех отраслях и регионах республики центры инновационного роста. Одним из главных барьеров на пути становления указанных центров выступает острая нехватка инвестиционных ресурсов из-за узкого спектра инновационных инструментов финансирования их проектов, связанных с внедрением прорывных технологий и освоением выпуска наукоемкой продукции. Одним из перспективных направлений сбалансированного финансирования центров является внедрение стимулирующего налогообложения их деятельности в период реализации крупных инновационных проектов отраслевого или регионального масштаба. Поиску путей институционального укрепления и функционального развития механизма стимулирующего налогообложения программ технологической трансформации указанных центров и посвящается данная статья.

Ключевые слова: технологическая трансформация, центры инновационного роста, стимулирующее налогообложение, инвестиции в НИОКР.

Annotatsiya: O'zbekistonning tub texnologik transformatsiya yo'liga chiqishi mamlakat iqtisodiy o'sishini jadallashtiruvchi yangi omillarni izlashni talab qilmoqda. So'nggi yillarda respublika hududlari va tarmoqlarida tashkil etilgan va faoliyat yuritayotgan innovatsion o'sish markazlari aynan ana shunday iqtisodiy drayverlarga aylangan. Biroq, ushbu markazlarning shakllanishida eng asosiy to'siqlardan biri – ularning loyihalari moliyalashtirish uchun zarur investitsiya resurslarining yetishmasligi, xususan, ilg'or texnologiyalarni joriy etish va yuqori texnologiyali mahsulot ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan loyihalar uchun moliyalashtirish vositalarining cheklanganligidir. Bunday markazlarning sanoat yoki hududiy darajadagi yirik innovatsion loyihalari amalga oshirish davrida ularning faoliyatiga rag'batlantiruvchi soliq solish tizimini joriy etish muvozanatli moliyalashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqola ana shu markazlarning texnologik transformatsiya dasturlariga nisbatan rag'batlantiruvchi soliq mexanizmini institutsional jihatdan mustahkamlash va funktsional rivojlantirish yo'llarini izlashga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: texnologik transformatsiya, innovatsion o'sish markazlari, rag'batlantiruvchi soliq solish, NIOTga investitsiyalar.

Abstract: Uzbekistan's transition to a trajectory of radical technological transformation requires identifying new accelerators of the country's economic growth. The centers of innovation growth, established in recent years and operating across all sectors and regions of the republic, have become key drivers of the national economy. One of the main barriers to the development of these centers is the acute shortage of investment resources, primarily due to the limited range of innovative financing instruments for projects involving breakthrough technologies and the production of high-tech goods. One promising avenue for balanced financing of these centers is the implementation of incentive-based taxation during the execution of large-scale innovation projects at the sectoral or regional level. This article is devoted to identifying ways to strengthen institutionally and functionally develop the mechanism of incentive taxation for technological transformation programs of these centers.

Keywords: technological transformation, centers of innovation growth, incentive taxation, R&D investment.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях усиливающихся тенденций в области технологической трансформации национальных экономик фокус инвестиционной активности в большинстве стран мира постепенно смещается в сторону непосредственной дислокации природно-сырьевых, производственно-технических и человеческих ресурсов. На этом фоне обращает внимание возросшая активность центров инновационного роста (ЦИР), появившихся в последнее время в различных отраслях и регионах Узбекистана. Отмечая явные преимущества и достоинства этой новой для Узбекистана модели пространственной организации инновационного бизнеса, следует признать, что её повсеместное внедрение в хозяйственную практику республики сдерживается из-за целого ряда проблем финансово-экономического характера, препятствующих обеспечению процесса создания инновационных продуктов.

Учитывая технологическую новизну и значительную капиталоемкость процессов создания наукоемкой продукции, особое значение приобретает своевременное и полное инвестиционное обеспечение реализуемых на территории страны крупных инвестиционных проектов. Одним из перспективных методов снижения финансовой нагрузки на ЦИР выступает стимулирующее налогообложение реализуемых ими крупных проектов. Как показало проведенное нами исследование, на пути внедрения этого метода, обеспечивающего сбалансированное финансирование их растущих потребностей, встает целый ряд проблем и барьеров. Устранению причин их возникновения и поиску путей институционального укрепления и функционального развития механизма стимулирующего налогообложения крупных проектов ЦИР Узбекистана и посвящена данная статья.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы налогового стимулирования инновационного развития рассматриваются в ряде фундаментальных и прикладных исследований, в которых подчёркивается необходимость активного государственного вмешательства для ускорения модернизации экономики. Согласно взглядам Й. Шумпетера, именно инновации являются основным двигателем экономического роста, а роль государства — создать институциональные условия, благоприятные для генерации и коммерциализации новшеств. В современных условиях данная парадигма находит своё продолжение в работах таких учёных, как Л. Г. Гончаров, который отмечает, что налоговые преференции, направленные на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), оказывают мультипликативное воздействие на экономику, формируя точки инновационного роста.

Российский экономист А. Н. Пигулевский подчёркивает, что дифференцированная налоговая нагрузка в отношении инновационно активных предприятий способствует перераспределению ресурсов в пользу наукоемких отраслей. В то же время он отмечает риски “ложных инноваций”, когда налоговые льготы используются формально, без реального внедрения технологических новшеств. В связи с этим особое значение приобретают институциональные механизмы мониторинга эффективности предоставляемых льгот.

В контексте Узбекистана актуальность темы возрастает на фоне реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, в рамках которой поставлены амбициозные цели по ускоренной цифровизации, технологической модернизации и росту наукоемких отраслей. В работах местных исследователей, таких как У. Алимов и Б. Аъзамов, подчёркивается необходимость адаптации зарубежного опыта налогового стимулирования с учётом специфики институциональной среды Узбекистана. Учёные предлагают развивать гибкую систему налоговых каникул и инвестиционных вычетов для стартапов и исследовательских кластеров, особенно в приоритетных сферах: агротехнологии, ИКТ и возобновляемая энергетика.

Серьёзное внимание вопросам налоговой политики в инновационной сфере уделено в трудах М. Портера, который рассматривает налоговые инструменты как часть комплексной конкурентной стратегии страны. Он утверждает, что только сбалансированное сочетание налоговых стимулов, институтов собственности и доступности венчурного капитала создаёт устойчивую экосистему инновационного роста.

Таким образом, на основе обобщения мировой и национальной практики можно сделать вывод о целесообразности введения целенаправленных, адресных налоговых стимулов для центров инновационного роста Узбекистана. Ключевыми условиями эффективности являются прозрачность, ограниченность во времени, а также регулярная оценка воздействия на экономику.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использованы методы системного анализа, сравнительного правового анализа и контент-анализа нормативно-правовых актов, регулирующих налоговое стимулирование инноваций. Эмпирическая база сформирована на основе официальной статистики, отчетов международных организаций и научных публикаций. Полученные данные подвергнуты качественному и количественному анализу с применением элементов факторного и сравнительного подходов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одной из наиболее характерных тенденций последних десятилетий в развитии мирового хозяйства выступает тенденция к технологической трансформации национальных экономик, обусловленная стремительным распространением инновационных технологий и систем управления производством. Среди наиболее значимых барьеров на пути технологического обновления на уровне национальных экономик в развивающихся странах следует выделить крайне ограниченный состав субъектов хозяйствования, способных обеспечить качественно новые масштабы инновационного обновления их производительных сил.

Как показало проведенное нами исследование, наиболее эффективным способом обеспечения прорывного технологического развития указанных стран выступает создание “полюсов роста” национальных экономик на базе ЦИР отраслей и регионов, под которыми понимается совокупность различных форм конкурентоспособной пространственной организации высоко технологичного бизнеса.¹

В российской и узбекской научной литературе до сих пор нет сложившегося единого понимания термина “центры инновационного роста”, однако, большинство исследователей понимают под ними пространственную динамично развивающуюся форму организации инновационного бизнеса, базирующуюся на добровольном объединении потенциалов субъектов указанного бизнеса с целью создания различных видов инновационной продукции, востребованной внешними и внутренними потребителями.

Как показывает мировая практика, целенаправленная инвестиционная государственная политика, фокусирующаяся на использовании потенциала ЦИР, выступает драйвером кардинальной модернизации базовых отраслей или технологической трансформации депрессивных регионов национальных экономик.

В таблице №1 приведены наиболее известные в мировой практике менеджмента ЦИР, ставшие локомотивами технологической трансформации стратегически важных отраслей и проблемных территорий.

Таблица 1: Наиболее известные зарубежные центры инновационного роста²

№	Наименование центра инновационного роста	Страна дислокации
1.	Индустриальная зона “Селиконовая долина”	США
2.	Инновационные центры “Сколково” и “Сириус”	Россия
3.	Международный автомобильный хаб университета Лестер	Великобритания
4.	Инновационный парк Университета Оулу	Финляндия

¹ Кадыров А.М. Национальные инновационные системы и их региональные аспекты - Т.: “Янги аср авлоди”, 2018.-114с

² Таблица составлена на основе изученных зарубежных первоисточников по теме данного исследования.

5.	Специальная индустриальная зона “Масан”	Южная Корея
6.	Свободная экономическая зона “Банкарор”	Индия

Решающим фактором быстрого становления и развития ЦИР в развитых странах мира стало своевременное инвестиционное обеспечение программ модернизации базовых отраслей экономики и проблемных регионов национальных экономик.

За короткий исторический период ЦИР внесли весомый вклад в проведение технологической модернизации: решающим условием их быстрого становления и успешного функционирования выступил системный подход к своевременному формированию гибких механизмов мобилизации инвестиционных ресурсов для обеспечения постоянно растущих инновационных потребностей.

Активное участие в мобилизации всех имеющихся ресурсов государства, стратегически важных отраслей и проблемных регионов приняли субъекты налоговой системы, сумевшие внедрить целый комплекс эффективных методов инвестиционной поддержки крупных проектов. Наиболее эффективным среди них оказались инструменты налогового стимулирования, позволившие сформировать прочную финансовую базу для создания прорывных технологий и лучших образцов наукоемкого ресурсосберегающего оборудования. Однако, совсем другая картина в вопросах сбалансированного финансирования потребностей центров инновационного роста наблюдается в развивающихся странах, где отсутствуют развитые финансовые рынки, здоровая конкурентная среда и современная инвестиционно-финансовая инфраструктура.

Учитывая данные обстоятельства, большой научный интерес представляет систематизация богатого зарубежного опыта использования центрами инновационного роста потенциала такого эффективного инструмента финансовой поддержки, как налоговое стимулирование крупных целевых программ ЦИР, связанных с развитием стратегических отраслей или проблемных регионов.

Центры инновационного роста — это организации или учреждения, которые направлены на поддержку и развитие инновационных проектов, стартапов и технологий. Они могут предоставлять различные ресурсы, такие как финансирование, менторство, образовательные программы, инфраструктуру и доступ к сетям контактов.

Кроме того, ЦИР играют важную роль в стимулировании научно-технического прогресса и внедрении инноваций в экономику. Основные виды деятельности таких центров могут включать:

1. Исследования и разработки (проведение научных исследований для создания новых технологий, продуктов и услуг, разработка прототипов и опытных образцов).
2. Консультационные услуги: (консультирование компаний по вопросам внедрения инновационных решений, помощь в разработке стратегий инновационного развития и привлечении инвестиций, а также других источников финансирования).
3. Стимулирование научных исследований (применение методов стимулирующего налогообложения базовых отраслей реального сектора экономики и регионов) и трансфер технологий (содействие в передаче разработок от научных лабораторий к промышленности).
4. Развитие инфраструктуры поддержки инноваций (создание лабораторий, технопарков, инкубаторов и других структур, способствующих развитию инновационной деятельности).
5. Разработка стратегий инновационного развития региона или отрасли (эти виды деятельности помогают создавать экосистему, способствующую развитию инновационной экономики, повышению конкурентоспособности предприятий и улучшению качества жизни населения).

Учитывая растущую актуальность методов налогового стимулирования для расширения масштабов финансового обеспечения центров инновационного роста, представляет интерес обзор существующих в мировой экономике теоретических подходов к способам их внедрения в практику инвестиционной поддержки ЦИР со стороны государства.

Как правило, стимулирующее налогообложение ЦИР представляет собой систему налоговых льгот и преференций, направленную на поддержку и развитие субъектов инновационной деятельности предприятий реального сектора экономики. Основная цель таких механизмов - создание благоприятных условий для научных исследований, организации НИОКР, разработок и внедрения новых видов продукции. Инструментами налогового стимулирования центров инновационного развития могут стать следующие элементы:

1. Налоговые льготы: к числу наиболее популярных в зарубежной практике налоговых льгот и преференций для стимулирования деятельности ЦИР относятся, в том числе:
 - налоговые кредиты, позволяют уменьшать налоговую базу или напрямую снижать сумму налога на ранних стадиях реализации проектов;
 - ускоренная амортизация, обеспечивающая ускоренное списание стоимости основных средств в первые года срока их службы и повышающая инвестиционную привлекательность центров;
 - отсрочка платежей, обеспечивающее временное освобождение от уплаты налогов для осуществления крупных капиталовложений;
 - налоговые каникулы, представляющие собой полное освобождение от уплаты налогов на определенный срок.
2. Инвестиционные налоговые кредиты: Возможность получения налоговых кредитов на основе инвестиций в научные исследования и разработки.
3. Налоговое стимулирование инвестиций: механизмы, способствующие привлечению частных или иностранных инвестиций в инновационные проекты, такие как налоговые вычеты для инвесторов.
4. Развитие кластеров: поддержка создания и развития инновационных кластеров, где предприятия могут сотрудничать, обмениваться знаниями и ресурсами, а также получать доступ к общим налоговым льготам.
5. Упрощение отчетности: для малых и средних предприятий, работающих в сфере инноваций, могут быть предложены упрощенные формы отчетности и налогообложения.
6. Мониторинг и оценка эффективности: Введение механизмов мониторинга и оценки эффективности стимулирующего налогообложения для понимания его воздействия на экономику и инновационную активность.

Дополнительным направлением развития данного механизма выступает расширение масштабов использования средств цифровизации в процессе мониторинга за эффективностью использования полученных преференций и усиления внимания к вопросам кибербезопасности и конфиденциальности использования данных. Не менее важным также становится выработка новых норм в отношении экологических и социальных аспектов деятельности ЦИР. Кроме того, стоит подчеркнуть особое внимание реализующих программы стимулирующего налогообложения государственных органов к вопросам использования искусственного интеллект и технологии блокчейн.

Таким образом, внедренные в практику зарубежных стран инструменты налогового стимулирования доказали свою высокую эффективность в вопросе снижения финансовой нагрузки на ЦИР, при этом, использование указанных инструментов требует равновесного вклада всех участников инновационного процесса в составе ЦИР.

Формированию благоприятных условий для расширения масштабов использования инструментов налогового стимулирования способствовало принятие таких значимых документов директивных органов Республики Узбекистан, как Стратегия действий Узбекистана на 2017-2021г.г., Стратегия развития Узбекистана на 2022-2026г.г., Программа "Узбекистан-2030"., а также проводимая в стране Инвестиционная политика и Налоговая политика Республики Узбекистан.

Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан (2022-2026 гг.) включает ряд целевых показателей, в том числе увеличение числа субъектов инновационной деятельности (промышленно-производственные организации) с 613 до 2 250 субъектов, субъектов инновационной инфраструктуры (технопарки, центры трансфера технологий, инновационные кла-

стеры, венчурные организации, инновационные центры, бизнес-инкубаторы и акселераторы) - в 3 раза. Кроме того, Стратегия предусматривает рост новых рабочих мест, создаваемых по результатам инновационного предпринимательства, в 4 раза и новых инновационных разработок, полученных в результате коммерциализации на внутреннем и внешнем рынках, в 2 раза.

Также целевые ориентиры реализации Стратегии в разрезе регионов предусматривают увеличение следующих показателей³:

- инновационные центры в регионах - до 494;
- отечественные промышленные предприятия, занимающиеся технологической инновацией, - до 600;
- новые технологии, создаваемые в регионах, - до 384;
- патенты, ежегодно зарегистрированные в регионах, - до 184;
- научные, инновационные и технологические проекты, осуществляемые совместно с иностранными организациями, - до 183;
- инновационные стартапы - до 1 437.

Кроме того, в рамках развития механизмов стимулирования инновационной деятельности в Республике Узбекистан сформированы постоянные пакеты льгот для иностранных инвесторов, участвующих в реализации программ поддержки талантливой молодежи, созданы внебюджетные фонды развития Узбекистана, а также упрощены процедур допуска иностранных инвесторов к крупным проектам ЦИР, связанным с наращиванием экспортного потенциала и производством инновационной продукции.

Таким образом, ЦИР в последние годы зарекомендовали себя как инструмент повышения экономической эффективности национальной экономики и обеспечения высоких темпов инновационного развития территорий республики. Основные формы функционирования ЦИР представлены на Рис. 1.

Рис 1: Основные виды центров инновационного роста в регионах Узбекистана

Наиболее широким спектром возможностей для расширения масштабов инновационной активности отраслей и регионов Узбекистана обладают свободные (специальные) экономические зоны, которые вносят существенный вклад не только в привлечение иностранных инвестиций и предоставление арендных помещений, но и оказывают широкий спектр услуг за счет действующих на их территории инфраструктурных институтов.

Участники специальных экономических зон (СЭЗ) пользуются льготами по налогам в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Республики Узбекистан, в частности, статья 473 предусматривает предоставление налоговых льгот в виде освобождения от уплаты налога

³ Указ Президента Республики Узбекистан об Утверждении Стратегии Инновационного развития Республики Узбекистан на 2022 — 2026 годы от 6 июля 2022 г., № уп-165

на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами в зависимости от объема внесенных инвестиций на срок, определенный решением Президента Республики Узбекистан:

- от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
- от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
- от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
- от 10 млн. долларов США и выше — сроком на 10 лет, с применением в течение последующих 5 лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа в размере на 50 процентов ниже действующих ставок.

Также участники СЭЗ гарантировано обеспечиваются внешней дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктурой за счет уполномоченных государством организаций.

Следует отметить, что ключевыми объектами приложения усилий ЦИР на отраслевом уровне выступают проекты, связанные с наращиванием объемов экспортного потенциала отечественных производителей, расширением программ импортозамещения, а также ускорением технологической трансформации стратегически важных предприятий.

Перспективным каналом повышения технологического уровня предприятий на уровне регионов Узбекистана в последние годы стало расширение масштабов их сотрудничества с производственными кластерами, деятельность которых направлена на объединение в единые производственные цепочки усилий предприятий одного или нескольких близко расположенных районов.

В настоящее время в регионах страны функционирует крупные производственно-технических кластеры, в структуре которых успешно работают сотни малых предприятий.

Учитывая сложную иерархию соподчиненности различных ЦИР, с первых этапов внедрения механизма льготного налогообложения налоговые органы Узбекистана стремятся учитывать специфику их функционирования в период трансформации национальной экономики. Например, для свободных экономических зон, зон индустриального развития и IT-парков существенное значение приобретают такие вопросы, как создание благоприятного инвестиционного климата для иностранных инвесторов. Для малых промышленных зон, технопарков и бизнес-инкубаторов главной задачей стало создание инфраструктуры для развития частного бизнеса. При этом, для производственных кластеров и испытательных полигонов приоритетными выступают вопросы освоения экспортной продукции и различных направлений импортозамещения.

Отмечая явные преимущества и значительный потенциал стимулирующего налогообложения крупных инвестиционных проектов ЦИР, следует признать, что на пути их широкого внедрения в хозяйственную практику республики встает целый ряд препятствий нормативно-технического и финансово-экономического характера.

Объективной причиной появления многих из них является дихотомическая природа механизма расширения масштабов использования стимулирующего налогообложения в процессе реализации крупных проектов ЦИР, так как на первой стадии данный механизм уменьшает их налогооблагаемую базу, что приводит к уменьшению поступлений в бюджеты разных уровней. Однако в среднесрочной и особенно в долгосрочной перспективе государство получает возможность значительного приращения объемов поступлений в указанные бюджеты. Именно это обстоятельство крайне важно учитывать всем заинтересованным сторонам данного процесса, как органам государственного управления и экономическим министерствам Республики Узбекистан, так и непосредственно ЦИР.

Главной причиной медленных темпов внедрения этого перспективного инструмента снижения финансовой нагрузки на ЦИР выступает недостаточный уровень взаимодействия между органами государственного, отраслевого и регионального управления в вопросах сбалансированного инвестиционного обеспечения крупных проектов технологической трансформации производства.

К сожалению, далеко не все из них до конца представляют преимущества этой новой для хозяйственной практики Узбекистана формы инвестиционной поддержки крупных проектов, так как она рассчитана на получение налоговыми органами регионов кумулятивного эффекта в среднесрочной и долгосрочной перспективе, когда они получают гораздо большие объемы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Отмечая явные преимущества использования стимулирующего налогообложения в процессе реализации инвестиционных проектов национального, отраслевого или регионального масштабов, нельзя недооценивать, а тем более игнорировать, возможные риски, сопровождающие их внедрение. В данном вопросе необходимо повышение уровня осведомленности руководителей налоговых органов о том, что инструменты налогового стимулирования во всем мире используются только для наиболее конкурентоспособных субъектов хозяйственной деятельности, способных обеспечить прорыв в технологическом развитии отрасли, региона или национальной экономики в целом.

В связи с этим следует акцентировать внимание на том, что именно ЦИР в силу своего статуса и наличия производственно-технической базы и команды квалифицированных специалистов более эффективно по сравнению с другими субъектами хозяйственной деятельности способны обеспечить мониторинг, контроль и минимизацию рисков для иностранных инвесторов. Указанный фактор выступает гарантией возврата вложенных внешних инвестиций и обоснованием недополучения на стадии реализации проектов определенной части налоговых отчислений в государственный бюджет.

Таким образом, несмотря на все барьеры и трудности, своевременное институциональное укрепление и функциональное развитие механизма внедрения налогового стимулирования в практику финансовой поддержки Центров инновационного роста имеет солидную базу и рассматривается как приоритетное направление реформирования налоговой системы Нового Узбекистана.

Приоритетным направлением институционального укрепления механизма налогового стимулирования деятельности центров инновационного роста в Республике Узбекистан должны стать меры по созданию качественно новой законодательной и нормативно-технической технической базы, регламентирующей его применение на уровне этой новой для Узбекистана формы пространственной организации инновационного бизнеса. Принципиально важное значение имеет также объективный выбор критериев отбора программ или инвестиционных проектов, претендующих на использование потенциала стимулирующего налогообложения.

Другим важным шагом в данном направлении следует считать обеспечение оптимального соотношения методов прямого и косвенного налогового стимулирования программ или проектов технологической трансформации ЦИР.

Для малых промышленных зон, молодежных зон частного предпринимательства, технопарков и зон инновационного развития регионов приоритетными направлениями реализуемых проектов выступает получение доступа частных предпринимателей к современным наукоемким технологиям, ресурсосберегающему оборудованию и цифровым платформам.

Также важно отметить, что в период трансформации всех сфер экономической и социальной жизни страны государственные органы обязательно должны учитывать такой важный связующий аспект данного механизма, как его социальная направленность, призванная обеспечить активное участие центров инновационного роста всех трех уровней соподчиненности в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест, повышении жизненного уровня населения и наполняемости местных бюджетов

Как видно из Рис. 2, к числу наиболее востребованных функций данного механизма на современном этапе технологической трансформации экономики Узбекистана относится его воспроизводственная функция, обеспечивающая переход на принципиально новый уровень организации производственной деятельности, включая повсеместное использование робототехники, искусственного интеллекта и автоматизации всего производственного цикла (Рис. 2).

Рис. 2: Различные функции механизма стимулирующего налогообложения центров инновационного роста

Не менее важное значение для устойчивого развития всей национальной экономики приобретает инновационная функция механизма стимулирующего налогообложения, поскольку она обеспечивает реализацию его доходной и коммерческой составляющих, так как получаемые за счет реализации инновационных продуктов или услуг доходы обеспечивают качественно новый уровень финансовой устойчивости ЦИР.

Тесно связанными с указанными двумя функциями выступают имиджевая и индикативная функции, позволяющие обеспечивать значительное повышение уровня инвестиционной привлекательности ЦИР, что расширяет из инвестиционный потенциал, стимулируя приток внутренних и внешних инвестиций на нужды модернизации различных аспектов их деятельности.

Успешная реализация всех указанных выше функций позволит существенно расширить не только масштабы привлечения иностранного капитала, но и повысить эффективность его использования в интересах роста конкурентоспособности ЦИР, что позитивно отразится на темпах и качестве технологической трансформации отраслей и регионов Узбекистана.

Таким образом, своевременное внедрение и ответственное использование потенциала механизма стимулирующего налогообложения ЦИР открывают дополнительные возможности для финансового обеспечения их проектов, связанных с технологической трансформацией не только отраслевой или региональной, но и всей национальной экономики.

Выводы и предложения

Как показывает изученный передовой опыт применения льготного налогообложения крупных проектов полюсов инновационного роста, для получения наибольшего эффекта от данного инструмента налоговой политики на всех этапах его использования требуется постоянная консолидация усилий и жесткий контроль со стороны государства с опорой на высокую эффективность совместной работы экономических министерств и саморегулируемых организаций, а также профессиональных участников финансового рынка.

Своевременное и комплексное внедрение мер институционального укрепления и функционального развития механизма стимулирующего налогообложения центров инновационного роста позволит обеспечить новое качество налогового администрирования крупных проектов, связанных с технологической трансформацией базовых отраслей и проблемных регионов страны.

Таким образом, системный подход к комплексному использованию потенциала стимулирующего налогообложения растущих потребностей центров инновационного роста должен стать приоритетным направлением качественно новой налоговой политики, направленной на ускорение технологической трансформации производительных сил Нового Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. Кадыров А.М. и др. Зарубежный опыт использования центров инновационного роста для устойчивого развития регионов” – Т.: Fan va tehnologiya”, 2019. С. 86-98.
2. Полтэрович В.Д. Гипотеза об инновационной паузе и стратегии модернизации — М.: Вопросы экономики. № 6. 2022. С. 5—8.
3. Стратегии модернизации и обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста. Брошюра ПРООН. - Т.: “SMI-ASIA”. 2022. С. 12-15.
4. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / О.А. Володина, Е.Ю. Фаддеева, А.А. Неретин. – М.: МАДИ, 2020. – 96 с.
5. Мальцева С. В. Отв. ред. Мальцева С. В.-Инновационный менеджмент. Учебник для академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт, 2022-527с.
6. Инновационный менеджмент 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ Алексеев А. А. – М.:Издательство Юрайт,2021-259
7. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2020. - 380с.
8. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 326 с.
9. Инновационный менеджмент. Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Юнити, 2017. – 496 с.
10. Инновационный менеджмент: учебник / Н.А. Жданкин – Москва: КНОРУС, 2017. – 316 с. – (Бакалавриат).

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100